

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 2

2023

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2023

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2023-SI-2>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2023-SI-2>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2023-SI-2>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Burkhanova Ma'mura Gulyamovna EDUCATION AS IMPARTIAL PART OF INTELLIGENCE.....	7
2. Бурханова Маъмура Гулямовна ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ КАК ПОСТУЛАТ ДОБРОТЫ И ТОЛЕРАНТНОСТИ (ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ЗНАЧЕНИЯ).....	12
3. Данабаев Хуршид Напасович В УМЕНЬШЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ БЕДНОСТИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ.....	17
4. Maxmudova Aziza Nugmanovna ZAMONAVIY TIBBIYOTDA BIOETIKANING FAN VA ZAMONAVIY JAMIYAT HAYOTIDAGI O'RNI.....	25
5. Султанова Гулноза Сабиловна КОНСТРУКТИВНЫЕ И ДЕСТРУКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ).....	30
6. Tashmetov Tuxtasin Xudayberganovich GLOBAL O'ZGARISHLAR DAVRIDA AXBOROT OLAMIDAGI YOT VA ZARARLI G'OYALARNING KO'RINISHLARI.....	38
7. Джуракулов Хусан Анварович ЗАМОНАВИЙ ЭКОТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙИ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	44
8. Дилноза Нарзикулова Хошимжоновна ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА ОЙЛАДАГИ МУНОСАБАТЛАРИНИНГ БАРҚАРОРЛАШТИРИШДА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	53
9. Кузиев Нодир Абдусалимович ЯНГИ ИПАК ЙУЛИ. ЎЗБЕКИСТОН ҲАМДА ХИТОЙ ХАЛҚ РЕСПУБЛИКАСИ ЎРТАСИДАГИ САВДО-ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАРИ: ИЖТИМОЙИ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛ.....	59
10. Наврўзова Гулчеҳра Нейматовна НАҚШБАНДИЯ ВА ҲАКИМИЯ: ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	64
11. Нормаматова Махсуда Нурмаматовна ИЖТИМОЙИ ХИЗМАТНИ ВИРТУАЛЛАШТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ МОДЕЛЛАРИ ВА АМАЛИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ.....	80
12. Усмонова Лайло Раҳматуллаевна ШАРҚ АЛЛОМАЛАРИНИНГ ЎРТА АСРЛАР ИЛМ-ФАН ТАРАҚҚИЁТИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ ВА ЖАҲОН ФАЛСАФА ТАРИХИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	87
13. Эшонкулова Нуржохон Абдуҷабборовна ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТ РИВОЖИ: БАХТ-САОДАТ ФЕНОМЕНИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙИ-АҲЛОҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	93
14. Jabborova Saodat Sattorovna JAMIYAT MA'NAVIY SALONIYATIGA XAVF SOLAYOTGAN OMILLAR VA ULARNING TAHLILI.....	100

УДК 1(091) (5): [910.4:339.9(4/5)]

Кузиев Нодир Абдусалимович

Бухоро давлат Университети

“Ислом тарихи ва манбашунослиги, фалсафа”

кафедраси ўқитувчиси,

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

e-mail: nodir82a@mail.ru

(Ўзбекистон, Бухоро)

ЯНГИ ИПАК ЙЎЛИ. ЎЗБЕКИСТОН ҲАМДА ХИТОЙ ХАЛҚ РЕСПУБЛИКАСИ ЎРТАСИДАГИ САВДО-ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАРИ: ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8330682>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Мамлакатимизда мустақиллик йилларида турли форматлардаги янги ипак йўли концепциясининг Ўзбекистон ҳамда Хитой Халқ Республикалари ўртасидаги савдо ва иқтисодий ва лойиҳаларида иштирок этганлиги ижтимоий-фалсафий жиҳатдан ёритиб берилган.

Калит сўзлар: “Бир камар бир йўл” концепцияси, XXI аср денгиз ипак йўли, “Буюк ипак йўли”, “Замонавий ипак йўли”.

Kuziev Nodir Abdusalomovich

Bukhara State University, teacher of "Islamic history and

source studies, philosophy" department,

philosophy doctor of philosophy (PhD)

e-mail: nodir82a@mail.ru

(Uzbekistan, Bukhara)

NEW SILK ROAD. TRADE AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN UZBEKISTAN AND PRC: A SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS

ABSTRACT

In this article, it is scientifically analyzed that the trade and economic cooperation of Uzbekistan within the framework of the Silk Road projects is one of the most important issues. During the years of independence, the country has participated in economic and humanitarian projects of the Silk Road concept in various formats. The trade, economic, cultural and humanitarian cooperation of Uzbekistan within the framework of the modern Silk Road initiated by China is also gaining importance.

Keywords: The concept of "One Belt and One Road", "Maritime Silk Road of the 21st century", the Great Silk Road, the Modern Silk Road.

Кузиев Нодир Абдусалимович

Бухарский государственный университет, преподаватель кафедры «Исламская история и источниковедение, философия», философия доктор философии (PhD)
e-mail: nodir82a@mail.ru (Узбекистан, Бухара)

НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ. ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И КНР: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

АННОТАЦИЯ

В данной статье научно проанализировано, что торгово-экономическое сотрудничество Узбекистана в рамках проектов Шелкового пути является одним из важнейших вопросов. За годы независимости страна участвовала в экономических и гуманитарных проектах концепции Шелкового пути в различных форматах. Также приобретает значение торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество Узбекистана в рамках инициированного Китаем современного Шелкового пути.

Ключевые слова: Концепция «Один пояс и один путь», «морской Шелковой путь XXI века», Великий Шелковый путь, Современный Шелковый путь,

ВВЕДЕНИЕ

Как известно, стратегическое географическое расположение территории Узбекистана, через которую прошел Великий Шёлковый путь в древности, во многом благоприятствовало социально-экономическому развития общества в нашей стране. Особенно с приобретением независимости поиск всевозможных путей, укрепляющих место нашего государства в составе мирового сообщества, становится одним из актуальных задач перед суверенным Узбекистаном. Раз уж так, восстановление шёлкового пути в современности исходя из необходимости интеграционных процессов, происходящих на нынешнем этапе мирового развития, создает для республики вместе с другими странами региона огромные возможности для успешного процветания во всех сферах жизни общества, упущение которого было бы равноценным с недалёковидностью в политике управления государством и страной.

Как отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, «мы организуем тесное сотрудничество с зарубежными странами, в первую очередь с соседними странами, а также международными институтами на основе взаимного доверия и с учетом интересов, на уровне сегодняшнего требования. Отношения сотрудничества обязательно будут продолжены».

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕМЕ

В рамках Шелкового пути широко изучались вопросы торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и Китайской Народной Республикой, и целесообразно изучить литературу и источники по данной теме следующим образом.

Включает исследования местных авторов. Вопросы участия Республики Узбекистан и Китайской Народной Республики в этом проекте торгово-экономического сотрудничества в проекте «Шелковый путь» составляют литературу. Разнообразную научную литературу создали такие ученые, как Э.Ртвеладзе, Ходжаев, О. Кобзева, Р. Мирзаев, М. Рахимов, О. Мавлонов, В. Парамонов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Китай выдвигает новый проект «современную концепцию возрождению шёлкового пути» как широкомасштабное преобразование всей торгово-рыночно-экономической модели Евразии, и в главную очередь — Центральной Азии. Китай называет эту современную концепцию — «**один пояс — один путь**». Китай смог формулировать современную концепцию возрождению шелкового пути – «Один пояс и один путь». Ее главная цель отличающийся от других концепций – значительно более крепкий и широкий охват как в философском, историческим, а также географическом, так и в текущем аспектах. Концепция «Один пояс и один путь» охватывает развитые рыночные экономики Восточной Азии и

Европы, а также расположенные между ними территории с огромным потенциалом социально-экономического развития.

Народы Узбекистана и Китая в течение многих веков связывают многосторонние отношения дружбы и взаимоуважения, история хранит в памяти уникальные страницы взаимопроникновения культур, начавшиеся еще две тысячи лет назад во времена Великого шелкового пути. Истоки тесных связей между нашими культурами продолжают способствовать сближению двух народов, создавая благоприятную почву для формирования долгосрочного и всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и Китаем на современном этапе [1].

Первый официальный визит Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова в Китай в марте 1992 году заложил прочную основу для развития дружеских связей, основанных на взаимном доверии [2]. В результате узбекско-китайские отношения с годами стали приобретать многоплановый и динамичный характер. Перспективное сотрудничество развивается на основе принципов взаимной заинтересованности, уважения и доверия. Китай всегда поддерживал избранный Узбекистаном путь развития. В важных и актуальных вопросах Узбекистан поддерживает позицию Китая, в том числе в отношении территориальной целостности и признает принцип «единого Китая» [3].

8 сентября 2013 года по приглашению Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова Председатель Китайской Народной республики Си Цзиньпин посетил с государственным визитом Узбекистан. В ходе визита были рассмотрены приоритетные целевые задачи стратегического партнерства двух стран, а также перспективные вопросы дальнейшего наращивания многопланового сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой и гуманитарной сферах.

Китай хочет развивать современных концепций возрождения шелкового пути и предусматривает создать экономического пояса «Шелкового пути», которые сможет соединять страны, находившийся по историческому маршруту из Китая в Европу. Более того, концепция полагает формирование «морского Шелкового пути XXI века».

По состоянию на конец апреля 2019 года, КНР подписала соглашения о сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс и один путь» со 126 странами и 29 международными организациями: в Азии – 36, Африке – 37, Европе – 26, Океании – 9, Северной Америке – 11, Южной Америки – 7.

Узбекистан поддерживает мегапроект «Один пояс - один путь», инициативы в сферах транспорта, торговли, инвестиций, энергетики и высоких технологий. Первый Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов, став одним из первых глав государств, который обосновал позицию своей страны в процессе возрождения Великого Шелкового пути.

В его выступлениях, и подписанном в специальном указе делался мощный упор на приоритетность для нашей республики восстановления и развития Шелкового пути [4]. «Узбекистан изначально поддержал инициативу «Один пояс, один путь», реализация которой является важным фактором устойчивого развития наших стран» [5], – заявил Президент Ш.М.Мирзиёев.

Председатель КНР Си Цзиньпин принимал активное участие в саммите глав-государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 15-16 сентября 2022 года в Самарканде. Новый импульс развитию узбекско-китайских отношений придали переговоры лидеров двух стран в 2018 году в рамках саммита ШОС в Цзиндао (КНР). Узбекистан является важным партнером Китая в рамках инициативы «Один-пояс-один путь». Искусство и культура являются одними из главных факторов, которые сближают народы и являются самой вдохновляющей областью в межгосударственных отношениях.

Узбекистан и Китай-важная часть культуры и цивилизации Востока, и это открывает большие возможности для расширения и углубления сотрудничества в этой сферы. Узы дружбы между узбеками и китайцами, имеющие глубокие исторические корни, являются прочным фундаментом для дальнейшего укрепления добрососедства между Узбекистаном и Китаем. Территория нынешнего Узбекистана издревле являлась важным узлом на Великом

шелковом пути, и это способствовало развитию связей, обмену информацией между государствами и регионами, распространению новых видов продукции взаимообогащению культур.

Современный Шелковый путь — это, прежде всего, экономический проект. Основными целями, преследуемыми ею, являются налаживание стабильного взаимного экономического развития и координации торговых отношений.

Узбекистан имеет большое стратегическое значение по экономическому потенциалу создания экономического коридора Шелкового пути. Потому что этот проект послужит своеобразным инструментом для того, чтобы Узбекистан занял и укрепил свои позиции на международном рынке, как среди стран региона, так и среди соседних с регионом ведущих стран.

КНР является важным политическим и торгово-экономическим партнером для стран региона, в том числе и для Узбекистана, не имеющего общей границы с Китаем. Двустороннее сотрудничество охватывает все сферы и является взаимовыгодным.

В мае 2017 года Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев посетил Китай с государственным визитом по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. В ходе встречи Шавката Мирзиёева и Си Цзиньпина стороны подробно обменялись мнениями по широкому спектру дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Китаем, региональным и международным вопросам, представляющим интерес для сторон. В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двухсторонних и многосторонних отношений, в частности, по дальнейшему развитию сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах и на увеличение объема взаимной торговли. Также в ходе визита Президент Узбекистана встретился с представителями деловых кругов Китая состоялась встреча, обсуждены состояние и перспективы взаимовыгодного сотрудничества, приоритеты долгосрочного партнерства между Узбекистаном и Китаем [6]. КНР занимает лидирующие позиции среди торговых партнеров Узбекистана. На территории Узбекистана действуют более 700 компаний и предприятий с участием китайского капитала. 6 432,2 млн долларов США в 2020 году что на 80% больше чем в 2016 году [7].

С 15 по 17 сентября 2021 года под эгидой Народного правительства провинции Хэбэй и Министерства культуры и туризма КНР в Международном центре обменов в сфере искусства «Шелковый путь» в городе Ланфан провинции Хэбэй и городском округе Циньхуандао в рамках инициативы «Один пояс - один путь» проходил Международный фестиваль народной культуры и искусства «Великая Китайская стена – 2021» (далее – Фестиваль искусства).

24-26 сентября 2021 года правительством провинции Ганьсу организована Культурная дискуссия по обмену и сотрудничеству «Один пояс - один путь» 2021 в рамках 5-й Международной культурной выставки «Шелковый путь» (Дуньхуан) и 10-го Международного фестиваля туризма «Дуньхуан Тур-шелковый путь», посвященных расширению культурного обмена и сотрудничества в сфере туризма вдоль «Одного пояса одного пути» [8]. Достигнуты договоренности о совместном продвижении включения объектов культуры, в том числе Великого шелкового пути, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, о продолжении обмена опытом обслуживания объектов культуры и облегчении доступа к ним населения, а также о стимулировании сотрудничества в области культуры и поддержания культурных обменов с государствами-наблюдателями при ШОС и партнерами по диалогу.

25 января 2022 года Президент Республики Узбекистан принимал активное участие на саммите глав государств Центральной Азии и Китая. На этом саммите Ш.М.Мирзиёев Президент Республики Узбекистан выдвигал инициативу, в целях дальнейшего развития нашего взаимодействия считаем важным сконцентрировать внимание на следующих приоритетах.

Первое: Ключевой задачей в рамках инициативы по строительству Экономического пояса Шелкового пути выступает расширение торгового и инвестиционного сотрудничества.

Сегодня Китай – это не только «глобальная фабрика», но и «глобальный рынок». Президент Республики Узбекистан предлагал разработать совместную Стратегию Нового экономического диалога «Китай – Центральная Азия», которая предусматривает принятие адресных мер по обеспечению беспрепятственной торговли и наращиванию объемов поставок готовой продукции из стран Центральной Азии в Китай, формирование общего пространства промышленной кооперации и локализации для производства, импортируемой странами региона продукции с привлечением китайских технологий.

Второе. Драйвером развития торгово-экономического сотрудничества Центральной Азии и Китая является транспортная инфраструктура. Для достижения практических результатов в данном направлении, предлагаем создать на базе IT парков наших стран совместную платформу «Интеллектуального Шелкового пути» отмечал в этой связи Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев [9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Идеи и видения, выдвинутые в рамках современных концепций восстановления Шелкового пути, сегодня служат ускорению социально-экономического развития нашей страны и повышению эффективности мер, реализуемых в рамках стратегии «Новый Узбекистан».

Идеи и подходы современных концепций, связанные с возрождением Шелкового пути, важны, поскольку служат каналом освоения этого опыта и наращивания международного экономического сотрудничества.

Необходимость формирования современных концепций возрождения Шелкового пути диктуется социально-экономическими интересами стран региона. Сегодня все страны ищут все новые и новые ресурсы, позволяющие ускорить темпы развития. Один из таких ресурсов связывается с укреплением международных социально-экономических связей. Главы государств и правительств воспринимают современную концепцию возрождения Шелкового пути как систему идей и подходов, которые предоставляют такие возможности.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Кобзева О. Великий Шелковый путь: анализ проблем изучения и перспективы возрождения. –Т., 2010.-С.383
2. Мирзаев Р. Солнце путешествует по миру, чтобы рассеять тени. Путешественники и исследователи на Великом шелковом пути. – Москва: Муравей, 2005.
3. Кобзева О. Джалилов О. Узбекистан и Китай на возрождающемся Шелковому пути. - Т., 2015.-С.51
4. Указ Президента Республики Узбекистан. «О мерах по активизации участия Республики Узбекистан в возрождении Великого Шелкового пути и развитию международного туризма в республике» // Народное слово, 1995, 3 июня; Каримов И.А. Великий Шелковый путь – путь прогресса. // Свое будущее мы строим своими руками. Т.7.– Т.:Узбекистан, 1999.– С. 176.
5. Мирзиёев Ш. Наши народы должны на деле ощущать результаты совместных усилий...// www.uz.uz, 2019, 27 апреля.
6. Кобзева О. Закирова.М. Шелковый путь в потоке истории. – Т., 2017.- С. 15
7. <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-komiteta/8315-o-zbekiston-respublikasining-tashqi-savdo-aylanmasi-511> (24.02.2020).
8. Заместитель генерального секретаря ШОС Е.Ашимов выступил на Культурной дискуссии по обмену и сотрудничеству «Один-пояс, один путь. // rus.sectesco.org, 2021, 25 сентября.
9. Официальный веб-сайт Президента Республики Узбекистан www.president.uz

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 МАХСУС СОН

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000